

TOPINAMBUR-QANDLI DIABETDA YORDAMCHI VOSITA.

Toshkent tibbiyot akademiyasi
Termiz filiali “Farmakologiya va klinik farmakologiya” kafedrası o‘qituvchilari

Negmatova Mohichexra Umarovna

Uzoqova Umida Eshmo‘minovna

Eshdavlatova Dilfuza Bekmurotovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10150087>

Annototsiya. Qandli diabet kasalligiga Topinamburni dietaga kiritish kerak - bu qondagi glyukoza darajasini kamaytirishga yordam beradi. Topinambur, yernoki va quyosh ildizi - sog'lom va mazali ildiz mevalari tufayli mashhur bo'lgan o'simliklar. Topinamburni o'stirish va yetishtirish hamda undan mazali taomlar tayyorlash oson. Mutaxassis, endokrinolog, dietolog, t.f.n. Olga Pyanykh va endokrinolog, ovqatlanish mutaxassisi Yekaterina Buzinova Topinamburning qandli diabet uchun qanday foydali ekanligini va uni qanday shaklda iste'mol qilish mumkinligini keltirib o'tishdi. Topinambur o'simligining foydali jihatlari tibbiyotda aniqlangan bo'lib ko'p asrlardan buyon tibbiyotda va tabobatda keng qo'llanilib kelmoqda. Maqolamizda Topinambur o'simligining foydali jihatlari haqida to'xtalib o'tamiz.

Kalit so'zlar: Topinambur, Qandli diabet, Inulin, og'riq, fruktoza, vitaminlar, immunitet, tibbiyot, uglevod, kasallik, yurak-qon tomir tizimi.

JERUSALEM ARTICHOKE IS AN AUXILIARY REMEDY FOR DIABETES MELLITUS.

Abstract. Diabetics should include Jerusalem artichoke in their diet - it helps reduce blood glucose levels. Jerusalem artichoke, Jerusalem artichoke and watercress are popular plants because of their healthy and tasty tubers. Jerusalem artichoke is easy to grow and can be used to make delicious dishes. Specialist, endocrinologist, nutritionist, Ph.D. Olga Pyanykh and endocrinologist and nutritionist Ekaterina Buzinova told how Jerusalem artichoke is useful for diabetes and in what form it can be consumed. The beneficial properties of Jerusalem artichoke have been identified medicinally and have been widely used in medicine and medicine for many centuries. In our article we will focus on the beneficial aspects of Jerusalem artichoke.

Key words: Jerusalem artichoke, diabetes mellitus, inulin, pain, fructose, vitamins, immunity, medicine, carbohydrates, diseases, cardiovascular system.

ТОПИНАМБУР – ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ.

Аннотация. Диабетикам следует включать в рацион Топинамбур – он способствует снижению уровня глюкозы в крови. Топинамбур, топинамбур и кресс-салат — популярные растения из-за их полезных и вкусных клубней. Топинамбур легко выращивать, из него можно приготовить вкусные блюда. Специалист, эндокринолог, диетолог, к.м.н. Ольга Пьяных и врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Бузинова рассказали, чем полезен топинамбур при диабете и в каком виде его можно употреблять. Полезные свойства топинамбура были выявлены в медицине и широко использовались в медицине и медицине на протяжении многих столетий. В нашей статье мы остановимся на полезных сторонах топинамбура.

Ключевые слова: топинамбур, сахарный диабет, инулин, боль, фруктоза, витамины, иммунитет, лекарство, углеводы, заболевания, сердечно-сосудистая система.

Tekshiruv usullari va metodiari: Mahsulotning glisemik indeksi (GI) tushunchasi diabet bilan og'rigan odamlarga yaxshi ma'lum. Bu ko'rsatkich oziq-ovqat iste'mol qilgandan keyin qonda glyukoza miqdori qancha ko'tarilishini o'lchaydi. 10 kishida 5 kun davomida ovqat ratsioniga 3 mahal 100 gr dan topinambur kartoshkasi qo'shildi va har ovqatlanishdan 1 soatdan keyin qondagi glukoza Glukometr asbobi yordamida o'lchandi, bunda qand miqdori 4-6 mmol/l gacha kamayganini ko'ramiz. Topinambur 15 birlik past bo'lgan glisemik indeksga ega, shuning uchun uni 1-toifa va 2-toifa diabetga chalingan odamlar uchun tavsiya qilish mumkin. Qandli diabetda mahsulotning past glisemik indeksiga va past kaloriya tarkibiga qaramay, Topinamburni nazoratsiz iste'mol qilish mumkin emas. Shifokorlar va dietologlar nazorati bilan kuniga 100-150 grammdan iste'mol qilish kerak. Topinamburni foydali mahsulot deb hisoblash uchun barcha asoslar bor, chunki u kam kaloriya va ko'plab qimmatli biologik faol moddalarga ega.

1-tip Qandli diabet uchun

1-tip Qandli diabet bilan og'rigan bemorlar inulinning kerakli dozasi to'g'ri hisoblash uchun iste'mol qilinadigan oziq-ovqat tarkibidagi uglevodlarni miqdorini bilishlari kerak. Vazifani osonlashtirish uchun hisoblashda yordam beradigan uglevod birliklari (XE) jadvallari mavjud. Ushbu ma'lumotlarga ko'ra, 100 g Topinambur 1 XE mavjud. Uglevod birligini (XE) ni hisoblamasdan, siz kuniga 100-150 g Topinambur yeyishingiz mumkin.

2-tip Qandli diabet uchun

2-tip Qandli diabet bilan og'rigan odamlar qonnida shakar darajasini keskin oshiradigan yuqori kaloriyalik ovqatlarni iste'mol qilmasliklari kerak. Shunday holatda Topinamburni har kuni 150 g gacha bo'lgan miqdorda ovqat ratsioniga qo'shishimiz kerak. Eng foydalisi xom ildiz sabzavoti, lekin uni pishirish va qaynatish ham mumkin. Ammo Topinambur siropi qat'iyan man etiladi, chunki u yuqori kaloriyalik fruktozani o'z ichiga oladi. Topinamburda shuningdek, B, C vitaminlari va karotinga boy.

Inulin - Topinamburning eng qimmatli tarkibiy qismidir, ildiz hosilining taxminan 14-21% uning ulushiga to'g'ri keladi va tarkibidagi inulinni ajratib substrat sifatida farmasevtik sanoatida foydalanish mumkin. Bu insulin gormoni bilan hech qanday aloqasi yo'q. Inulin - bu fruktoza molekularidan tashkil topgan polisaxarid. U ovqat hazm qilish traktining fermentlari tomonidan parchalanmaydi. Prebiotik xususiyatiga ega, bu normal mikroflorani taminlaydi. Bu ovqat hazm qilishni yaxshilaydi va yallig'lanishni kamaytiradi, bu Qandli diabet bilan og'rigan odamlar uchun juda muhimdir. Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, inulin gipoglikemik xususiyatlarga ega, ya'ni qonda shakar darajasini pasaytiradi. B vitaminlari barcha turdagi metabolizmni tartibga soladi, asab va yurak-qon tomir tizimlarining normal ishlashini qo'llab-quvvatlaydi va gematopoez jarayonida ishtirok etadi.

B6 vitamini oshqozon osti bezi kasalliklari uchun kerak, bu Qandli diabet bilan og'rigan barcha odamlar uchun muhimdir.

B2 vitamini ko'zning ko'rish funksiyasini yaxshilashga yordam beradi va ko'rish ko'pincha diabetes mellitus (DM)ga ta'sir qiladi.

C vitamini kuchli tabiiy antioksidant va immunomodulyator bo'lib, yoshlikni uzaytirishga va kasalliklarga qarshi kurashishga yordam beradi. S vitamini yuqori haroratlarda yo'q qilinadi, shuning uchun uning manbai sifatida faqat xom Topinamburdan foydalanish mumkin.

A vitamini va provitamin A immunitetni mustahkamlashga yordam beradi, qarish jarayonini sekinlashtiradi, kollagen va elastin ishlab chiqarishni taminlaydi.

E vitamini A vitaminini o'zlashtirishga yordam beradi va normal gormonal darajasini saqlab turadi. Ayniqsa, ayollar uchun zarurdir, chunki u reproduktiv tizimda ishtirok etadi.

Kimyoviy tarkibi: Kremniy, temir, rux, magniy va kaliy yurak, qon tomirlari va markaziy asab tizimining normal ishlashi, normal gematopoez, sog'lom tishlar va sochlar uchun tanamizga kerak bo'lgan makro va mikroelementlar mavjud. Bundan tashqari, topinamburda 3% gacha protein, eruvchan polisaxarid inulin, mineral tuzlar, fruktoza va azotli moddalar mavjud.

Topinamburning foydasi va zararlari:

Foydali xususiyatlari:

1. Qandli diabetni yaxshilashda.
2. Oshqozon osti bezi kasalliklarini davolashda
3. Ko'zning ko'rish funksiyasini yaxshilashda
4. Immunitetni mustahkamlashga
5. Normal gormonal darajasini saqlashda
6. Yoshlikni uzaytirishga
7. Kasalliklarga qarshi kurashishga yordam beradi.

Nojo'va ta'sirlari:

1. Me'da-ichaklarda meteorizm, gaz hosil qiladi.
2. Agar insonda fruktozaga intoleransi bo'lsa tominaburni qabul qilishi cheklanadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda Topinamburning foydalari haqida gapirganda, yana bir haqiqatni ta'kidlash kerak. Ildiz hosilining o'ziga xos xususiyati tuproqdan zararli moddalarni to'plamaydi. Shuning uchun kartoshka ildizlarida og'ir metallarning tuzlari, radioaktiv izotoplar, nitratlar mavjud emas Yer ustki qismi qoramollar uchun semirtiradigan ozuqa. Topinamburning qo'shimcha ravishda siz undan tayyorlangan mahsulotlarni sotuvda topishingiz mumkin. Masalan, foydali xususiyatlarga ega bo'lgan siropini. Lekin Topinamburning siropi Qandli diabet, ortiqcha vaznli odamlar va yog'li jigar kasalliklari uchun qat'iy taqiqlanadi. Chunki sirop tarkibida juda ko'p fruktoza mavjud bo'lib, kaloriya miqdori shakarga deyarli teng. Shuning uchun siropdan foydalanish semirishni, insulin qarshiligini, lipid almashinuvining buzilishini keltirib chiqarishi mumkin.

REFERENCES

1. M.Maxsumov, X.Aliyev, S.Saidov, Sh. Maxsumov "Fitoterapiya" Toshkent-2013
2. Darslik .Klinik ko'rsatmalar "Kattalarda 1-toifa diabetes mellitus". 2019 yil.
3. <https://glutenfreemama.ru/uz/polza-i-vred-topinambura-dlya-zdorovya-cheloveka-dlya-limfaticeskoi/>
4. <https://brandclock.ru/uz/svoistva-topinambura-i-ego-primenenie-topinambur-rastenie/>